

ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНО- ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ПОДХОДОВ

Машхура Юлдашева

доцент БухГУ, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811953>

Аннотация. В научной статье рассматриваются технологии совершенствования толерантного мышления студентов на основе ценностно-ориентировочных подходов. Важность статьи состоит в том, что раскрываются понятия толерантного мышления, которое заключается в организации опыта толерантности к определенной цели, т. е. устойчивом создании условий, требующих совместных действий с окружающими нас людьми.

Ключевые слова: Сотрудничество, дух толерантности, религиозная и социальная среда, общение и этика, доверие и доброжелательность, сочувствие, обратная связь.

Annotation

The scientific article discusses technologies for improving the tolerant thinking of students based on value-oriented approaches. The importance of the article lies in the fact that the concepts of tolerance and worldview of tolerance are revealed, it lies in organizing the experience of tolerance towards a specific goal, that is, the sustainable creation of conditions that require joint action with the people around us.

Key words: Cooperation, spirit of tolerance, religious and social environment, communication and ethics, fun and goodwill, empathy, feedback.

В статье раскрывается истинная природа толерантного мышления. Перед обществом стоит задача изменения мировоззренческих представлений молодежи следующего поколения, ведь в будущем молодежь продолжит духовно-интеллектуальные ценности и культурные традиции нашей страны. Однако толерантность пока не стала составляющей поведения молодого поколения. Поэтому недаром совершенствование сознания толерантности стоит на повестке дня как актуальный вопрос. Для достижения этой цели необходимо реализовать образовательную стратегию с четкой целью формирования позитивных толерантных отношений совместными усилиями психологов, педагогов, политологов, историков, социологов,

культурологов, философов и ученых подобного рода. Данная стратегия направлена на ликвидацию всех форм расизма, шовинизма, экстремизма, ксенофобии путем создания атмосферы доброй воли в образовательных сообществах посредством образовательного процесса, на сферах, объединяющих учащихся разных национальностей (культурное наследие, наука и искусство, государство, необходимо больше внимания уделять вкладу в развитие; положительным чертам характера). Необходимо относиться к другим людям с уважением и открытостью, прививать дух понимания разнообразия жизни людей в разных культурных, религиозных и социальных средах. Важно помочь создать среду солидарности, в которой люди любой национальности чувствуют себя в безопасности, защищены и могут открыто взаимодействовать со своими «другими» соседями и миром.

В воспитании духа толерантности необходимо будет учитывать особенности собственной ситуации, традиций и культуры, готовность людей к реализации того или иного задуманного и особенности обстоятельств, находящихся вне нашего контроля.

В основе толерантности лежит прежде всего опыт личности. Поэтому воспитание толерантности, с точки зрения педагогики, состоит в организации положительного опыта толерантности к определенной цели, то есть неуклонном создании условий, требующих совместных действий с «другими» людьми.

Чем раньше начнется процесс формирования духа готовности к сотрудничеству, тем скорее личность осознает возможности, место и необходимость ценной силы для помощи в ситуациях взаимного действия. Поэтому, как только ребенок появится на свет, необходимо приучить его разум к хорошим отношениям с окружающим миром и людьми. В этом месте первостепенная роль отводится семье, то есть, иными словами, среде в семье: взаимодействия, мысли и мнения, поведение и действия взрослых становятся живым и влиятельным примером. Общеизвестен факт, что между первоначальным пониманием ребенка и его доброжелательным отношением к людям во взрослом возрасте существует большая дистанция. По мере взросления ребенка его представление о толерантности меняется и расширяется, что зависит от того, насколько он усваивает традиции социокультурной среды в широком и узком смысле. Его жизненный опыт часто не помогает развить жизнерадостность и доброжелательность. Какие

формы поведения являются приоритетными для человека, зависит от личностных особенностей каждого человека и социокультурной ситуации в обществе.

Пока это так, в процессе воспитания необходимо подчеркивать важность формирования у студентов толерантных взглядов, объясняя им, что каждый человек имеет достоинство и предел своей личности, и что переход этого предела причинит вред, его и даже обидеть его. Вражда между народами и даже между людьми часто возникает из-за нарушения этой границы. Поскольку люди принадлежат к разным культурам, их обычаи также различны. Не существует положительных и отрицательных культур, каждая из них уникальна и неповторима, и необходимо помочь малышу усвоить их. Толерантность означает уважение к тому, что другие люди разные, что их цвет тела и строение глаз отличаются друг от друга. Быть толерантным означает принимать других такими, какие они есть, и осознавать, что они тоже имеют право на жизнь.

Использованная литература:

1. Юлдашева, М. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ И ТОЛЕРАНТНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНЫХ ПОДХОДОВ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
2. Юлдашева, М. М. (2022). ТИББИЙ ПЕДАГОГИК ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИДА МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАР АСОСИДА БАҒРИКЕНГЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 333-336.
3. Muzafarovna, Y. M. (2022). TIBBIY PEDAGOGIK YO 'NALISH TALABALARIDA MILLIY AN'ANALAR ASOSIDA BAG'RIKENGLIKNI RIVOJLANTIRISHGA OID TARIXIY TAJRIBALAR. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(12), 80-84.
4. Yuldasheva, M. (2021). Ways to develop tolerance in medical pedagogical students on the basis of national traditions. Scientific progress, 2(6), 1097-1102.
5. Yuldasheva, M. M. The development of tolerance on the basis of national ideas and traditions in student. International Journal for Advanced Research In Science & Technology (IJARST) ISSN, 2457-0362.
6. Юлдашева, М. (2020). Розвиток толерантності в історії східної культури. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (46), С-158.
7. Yuldasheva, M. M. Development of tolerance in the history of eastern culture. SJIF Impact Factor, 7.

8. Yuldasheva, M. M. (2021). The development of tolerance and its efficiency based on national traditions. Middle European Scientific Bulletin, 8.
9. Muzafarovna, Y. M. (2020). Development of tolerance in the history of eastern culture. Chief Editor, 5(10), 7.
10. Yuldasheva, M. M. (2021). The development of tolerance and its efficiency based on national traditions. Middle European Scientific Bulletin, 8.
11. Юлдошев, У. Р., Курбанова, Г. Н., Юлдошева, М. М., Должикова, В. А., & Лысых, О. А. (2019). Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку. Вестник Таджикского национального университета, (5-1), 207-212.
12. Юлдашева, М. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 45(45).
13. Юлдашева, М. ., & Шахноза, Х. . (2024). ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО МЫШЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ ПОДХОДОВ. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 1, 524–526. Retrieved from <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1626>
14. Yuldasheva, M. (2024). Technologies for Improving Tolerant Thinking and Civic Positioning in Students Based on Value-Oriented Approaches. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 2(1), 59-62.
15. Baxshilloevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. Scientific Impulse, 1(4), 1288-1292.